

Trabalho Final: Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- Grupos de dois alunos (um de três).
- Necessário projeto com uma metodologia AOSE, se a dupla achar necessário o projeto pode ser complementado por outra linguagem ou técnica (mas não outra metodologia).
- Entregar e apresentar projeto (entrega definida no Moodle), fonte e artigo de até 4 páginas (entrega até 13 de janeiro).

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- O ambiente possui os seguintes agentes: uma dona de casa, um entregador (eventualmente), um cão, três gatos e nove ratos;
- Há ainda doze peças de queijo espalhadas pelo ambiente aleatoriamente, 4 buracos de rato posicionados aleatoriamente e uma saída/entrada do ambiente;
- O ambiente se inicia com a dona de casa perambulando pelo ambiente a partir da primeira casa;
- Há três gatos que iniciam em posições aleatórias que perambulam aleatoriamente pelo ambiente em busca de ratos;
- Há nove ratos que saem dos buracos espalhados pelo ambiente e perambulam aleatoriamente em busca de queijo;

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- Um rato pode entrar em um buraco e sair por outro.
- Quando dentro de um buraco um rato não pode ser apanhado;
- Os ratos perambulam aleatoriamente pelo ambiente à procura de queijo – seu objetivo inicial;
- Quando um rato acha queijo ele o devora (ele gasta um certo tempo nisso);
- Se um rato avista um gato ele foge dele procurando atingir um buraco;
- O instinto básico de sobrevivência, tanto dos ratos como dos gatos se sobrepõe ao seu desejo de se alimentar;
- O cão está dormindo, mas em breve ele ficará com fome, acordará e começará a se locomover aleatoriamente pelo ambiente em busca de gatos.

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- ▶ O objetivo inicial de cada gato é comer ratos;
- ▶ Quando avista um rato, o gato o persegue, até alcançá-lo ou até o rato alcançar um buraco ou até o gato avistar o cão (exceto se ele estiver dormindo).
- ▶ O cão inicia em uma posição aleatória do ambiente e está dormindo;
- ▶ Ele desperta quando sente fome;
- ▶ A partir daí seu objetivo é caçar e comer um gato;
- ▶ Um rato percebe um gato a duas casas de distância, um gato percebe um rato a três casas de distância e um cão percebe um gato a quatro casas de distância;
- ▶ Gatos são mais rápidos que ratos e cães são mais rápidos que gatos;

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- A dona de casa percebe qualquer elemento a três casas de distância;
- Se a dona de casa percebe que o cão persegue um gato ela chama o cão para comer ração (se ela ainda tiver ração).
- O cão sempre atende a dona de casa;
- Ao se alimentar (de ração ou de gato), o cão adormece novamente, só desperta depois de um determinado tempo e volta a caçar gatos;
- Quando a dona fica sem ração ela pede mais ao mercado mais próximo;
- O atendente do mercado vem entregar a ração para a dona (ele demora um tempo até chegar ao ambiente);
- Quando chega ele surge na primeira casa e começa a perambular pelo ambiente em busca da dona de casa;

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- Quando a dona finalmente encontra o entregador, o seu estoque de ração é renovado (três refeições para o cão);
- Após entregar a ração o entregador se locomove até a posição 1 e sai do ambiente;
- Se o cão encontrar o entregador (se já não estiver perseguindo um gato), ele passa a perseguir o entregador que por sua vez foge;
- Se alcançar o entregador antes que ele atinja a saída ou a dona da casa, ele o morde;
- O cão corre mais que o entregador, mas o entregador corre mais que um gato;
- Se for perseguido pelo cão o entregador pede socorro para a dona de casa que se locomove em sua direção para chamar o cão.

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- Se for mordido o entregador se recusa a atender a dona novamente.
- Gatos só comem ratos;
- Quando a dona de casa percebe um rato ela chama os gatos para a posição que avistou o rato e todos os gatos que ainda não estiverem em perseguição a um rato ou sendo perseguidos pelo cão se locomovem para o local;
- Se um gato fica na mesma casa que um rato ele o devora (o agente rato é eliminado do ambiente).
- Se um cão fica na mesma casa que um gato ele o devora (o agente que interpreta o papel de gato é eliminado);
- O cão também pode caçar ratos, mas prefere gatos. Se estiver perseguindo um rato e vir um gato ele desiste do rato e passa a perseguir o gato. O cão não dorme se comer um rato, porque ele não fica satisfeito.

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- A melhor chance de sobrevivência de um gato quando perseguido pelo cão é se posicionar em uma casa adjacente à da dona de casa;
- Nessa posição o cão não se atreve a atacar o gato e vai em busca de outro gato (a não ser que receba ração, caso em que dorme);
- O cão também para de perseguir o entregador se ele encontrar a dona da casa ou a saída;
- Ninguém pode ocupar a casa em que a dona se encontra e ela não pode ocupar uma casa ocupada por outro agente;
- Ninguém pode ocupar uma casa com queijo, exceto os ratos;

Ambiente com Ratos, Gatos, Cão, Dona de Casa e Entregador.

- ▶ O SMA se encerra em três possíveis situações:
 1. Quando todos os ratos tiverem sido devorados;
 2. Quando todas as peças de queijo tiverem sido devoradas;
 3. Quando todos os gatos tiverem sido devorados.